

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927554>
УДК 159.9.072.432

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У УЧИТЕЛЕЙ

А.Е. Еликов,

студент 3 курса, спец. «Психология служебной деятельности»,
КГПИ КемГУ,
г. Новокузнецк

Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи тревожности и профессиональной мотивации у учителей. В статье представлены результаты эмпирического исследования по данному вопросу. Тревожность представляет собой психологическую особенность, проявляющаяся в склонности часто переживать ощущение неопределенности, чувство опасности по незначительным поводам. Профессиональная мотивация – это совокупность внутренних и внешних сил, побуждающих человека к трудовой деятельности. Изменение психологического состояния человека может приводить к повышению или снижению мотивации.

Ключевые слова: тревожность, профессиональная мотивация, профессиональная деятельность, уровень мотивации, психология труда

THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND PROFESSIONAL MOTIVATION IN TEACHERS

A.E. Elikov,

3th year student, direction " Psychology in professional activity",
KHPI KemSU,
Novokuznetsk

Annotation: The article deals with the problem of the relationship between anxiety and professional motivation among teachers. The article presents the results of an empirical study on this issue. Anxiety is a

psychological feature that manifests itself in the tendency to often experience a feeling of uncertainty, a sense of danger for minor reasons. Professional motivation is a combination of internal and external driving forces that motivate a person to work. A change in a person's psychological state can lead to an increase or decrease in motivation.

Keywords: anxiety, professional motivation, professional activity, motivation level, work psychology

Перед началом исследования была выдвинута гипотеза, что существует значимая взаимосвязь тревожности и профессиональной мотивации у учителей. Также было проведено теоретическое изучение литературы по вопросам тревожности, профессиональной мотивации и их взаимосвязи и подобраны методики исследования.

Существует множество подходов к рассмотрению мотивационной сферы человека. В рамках теории А. Маслоу считается, что поведение определяется пятью иерархичными группами потребностей. В основании стоят физиологические потребности, следом идут потребности в безопасности и уверенности в будущем; далее – социальные потребности, на ступень выше лежат потребности в признании и уважении. Вышестоящей потребностью является потребность в самореализации, в том числе, профессиональной.

Профессиональная мотивация человека обусловлена не только желанием удовлетворить какие-либо потребности. Согласно теории Ф. Герцберга, есть две группы факторов, которые влияют на профессиональную мотивацию работника. К первой относят внутренние порядки компании, условия труда, заработную плату, взаимоотношения в коллективе, уровень контроля со стороны начальства. Ко второй – личные достижения, карьерный рост, уважение со стороны, важность деятельности, поле для развития и самовыражения и т.д. [1].

При ранних исследованиях взаимосвязи между тревожностью и профессиональной мотивацией обнаруживалась отрицательная связь между показателями тревожности и выраженности мотивов профессиональной самореализации, социальных контактов.

Повышение тревожности приводило к избеганию выполнения трудовых обязанностей [2].

Проявление тревожности не связано с каким-либо конкретным происшествием, это постоянное свойство личности, присущее ей в любых обстоятельствах. Тревожность сопутствует человеку даже при мыслях о будущем, и слишком высокий уровень тревожности плохо сказывается на любых видах деятельности и даже может привести к органическим нарушениям [3].

Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы. В исследовании приняли участие учителя разных специальностей.

Выборка исследования составила 26 человек в возрасте 28-66 лет: 24 женщины и 2 мужчины. Эмпирические задачи исследования были выполнены с помощью следующих методик:

1. «Шкала тревоги Спилбергера-Ханина» Ч. Спилбергера, в адаптации Ю. Л. Ханина [4].

2. «Мотивационный профиль Ричи-Мартина» Ш. Ричи, П. Мартина [5].

3. «Тест Герчикова, Мотуре» В. И. Герчикова [6].

В процессе диагностики у испытуемых был определен уровень ситуативной тревожности, обусловленной сложившейся в данный момент ситуацией, и личностной тревожности, которая определяется причинами, лежащими в психике конкретного человека [7]; также была выявлена значимость для них отдельных факторов мотивации труда и рассмотрена выраженность у респондентов 5 типов профессиональной мотивации:

- инструментального (мотивирован вознаграждением за труд);
- профессионального (мотивирован самореализацией и развитием);
- патриотического (мотивирован принадлежностью к общему делу);
- хозяйского (мотивирован достижением результата, независимо от содержания деятельности);
- люмпенизированного (стремится минимизировать свои усилия).

По результатам исследования, у 31% респондентов выражена тенденция к «низкому» уровню ситуативной тревожности, 58% – к «среднему» уровню, 11% – «высокому». «Высокий» уровень личностной тревожности имеют 46%, «средний» соответствовал 35%, а «низкий» – 19%.

При анализе результатов диагностики профессиональной мотивации было выявлено, что у большинства учителей исследуемой выборки наиболее выраженными являются инструментальный и профессиональный типы мотивации. Также выявлено, что наиболее значимыми отдельными факторами, мотивирующими к работе, являются высокая заработная плата, востребованность и признание.

Критерий корреляции К. Пирсона [8] позволил определить наличие корреляционной связи между показателями, измеренными в количественной шкале.

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа вычисления r -коэффициента Пирсона из результатов методик

Профессиональная мотивация		Ситуативная тревожность	Личностная тревожность	p
Факторы	Высокая зарплата	0,386	0,222	0,05
	Хорошие условия	0,335	0,206	0,05
	Ясность целей	0,323	0,214	0,05
	Социальные контакты	-0,130	-0,141	0,05
	Стабильные отношения	0,195	0,343	0,05
	Признание	-0,370	-0,323	0,05
	Сложные цели	-0,362	-0,163	0,05
	Влиятельность и власть	-0,375	-0,120	0,05
	Разнообразие	-0,305	-0,140	0,05
	Креативность	-0,327	-0,114	0,05
	Совершенствование	-0,326	-0,313	0,05
Востребованность	-0,214	-0,192	0,05	
Типы	Инструментальный тип	0,351	0,203	0,05
	Профессиональный тип	-0,283	-0,176	0,05
	Патриотический тип	-0,208	-0,347	0,05
	Хозяйский тип	-0,235	-0,375	0,05
	Люмпенизированный тип	0,477	0,208	0,05

В результате анализа взаимосвязи исследуемых показателей была выявлена отрицательная взаимосвязь между показателями тревожности и степенью выраженности факторов социальных контактов, признания, сложных целей, влияния и власти, разнообразия, креативности, совершенствования и востребованности, что соотносится с выявленными отрицательными взаимосвязями с выраженностью профессионального, патриотического и хозяйского типов профессиональной мотивации. Также существует положительная взаимосвязь показателей тревожности и степени выраженности таких типов, как инструментальный и люмпенизированный, а также отдельных факторов профессиональной мотивации, таких как высокая заработная плата, хорошие условия труда, ясность целей и стабильные отношения, что обусловлено стремлением к стабильности, безопасности и четкому пониманию своих задач.

Соответственно, гипотеза о том, что существует взаимосвязь между профессиональной мотивацией и тревожностью у учителей, подтвердилась, были выявлены значимые взаимосвязи между исследуемыми явлениями.

Список литературы

[1] Золотых Н.В. профессиональная мотивация / Н.В. Золотых, Т.Ю. Шевченко, А.Б. Сапаров. – Текст : электронный // Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2021. №3. 20-25 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-motivatsiya> (дата обращения: 07.12.2023).

[2] Заусенко И.В. Связь тревожности и мотивации к обучению у студентов / И.В. Заусенко, Е.В. Озерова. – Текст : электронный // Педагогическое образование в России – 2019. №5. 90-96 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/svyaz-trevozhnosti-i-motivatsii-k-obucheniyu-u-studentov> (дата обращения: 15.12.2023).

[3] Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков : психологическая природа и возрастная динамика / А.М. Прихожан. –

Москва : Воронеж, 2000. 169 с. – ISBN 5-89502-089-5. – Текст : непосредственный.

[4] Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов / А.А. Карелин. – Москва: Эксмо, 2007. – ISBN 978-5-699-13698-8. – Текст : непосредственный.

[5] Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ, под ред. проф. Е.А. Климова. – Москва : Юнити-дана, 2004. 399 с. – ISBN 5-238-00599-7. – Текст : непосредственный.

[6] Герчиков В.И. Мотивация, стимулирование и оплата труда / В.И. Герчиков. – Москва : ГУ-ВШЭ, 2004. 172 с. – ISBN 978-5-9275-2256-9. – Текст : непосредственный.

[7] Дерманова И.Б. Диагностика эмоционально-нравственного развития / И.Б. Дерманова. – СПб. : Питер, 2002. 218 с. – ISBN 5-9268-0103-6. – Текст : непосредственный.

[8] Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных / А.Д. Наследов. – СПб. : Речь, 2012. 392 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://eknigi.org/psihologija/109553-matematicheskie-metody-psixologicheskogo.html> (дата обращения: 15.12.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Zolotykh N.V. professional motivation / N.V. Zolotykh, T.Yu. Shevchenko, A.B. Saparov. – Text: electronic // Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2021. No. 3. 20-25 s. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-motivatsiya> (access date: 12/07/2023).

[2] Zausenko I.V. The connection between anxiety and motivation to learn among students / I.V. Zausenko, E.V. Ozerova. – Text: electronic // Pedagogical education in Russia – 2019. No. 5. 90-96 pp. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/svyaz-trevozhnosti-i-motivatsii-k-obucheniyu-u-studentov> (access date: 12/15/2023).

[3] Parishioner A.M. Anxiety in children and adolescents: psychological nature and age dynamics / A.M. Parishioners. – Moscow: Voronezh, 2000. 169 p. – ISBN 5-89502-089-5. – Text: direct.

[4] Karelin A.A. Great encyclopedia of psychological tests / A.A. Karelin. – Moscow: Eksmo, 2007. – ISBN 978-5-699-13698-8. – Text: direct.

[5] Ritchie S., Martin P. Motivation management: Textbook. manual for universities / Transl. from English, ed. prof. E.A. Klimova. – Moscow: Unity-dana, 2004. 399 p. – ISBN 5-238-00599-7. – Text: direct.

[6] Gerchikov V.I. Motivation, stimulation and remuneration / V.I. Gerchikov. – Moscow: State University-Higher School of Economics, 2004. 172 p. – ISBN 978-5-9275-2256-9. – Text: direct.

[7] Dermanova I.B. Diagnosis of emotional and moral development / I.B. Dermanova. – St. Petersburg. : Peter, 2002. 218 p. – ISBN 5-9268-0103-6. – Text: direct.

[8] Nasledov A.D. Mathematical methods of psychological research. Analysis and interpretation of data / A.D. Nasledov. – St. Petersburg. : Rech, 2012. 392 p. [Electronic resource] – URL: <https://eknigi.org/psihologija/109553-matematicheskie-metody-psixologicheskogo.html> (access date: 12/15/2023).

© А.Е. Еликов, 2024

Поступила в редакцию 08.02.2024

Принята к публикации 16.02.2024

Для цитирования:

Еликов А.Е. Взаимосвязь тревожности и профессиональной мотивации у учителей // Инновационные научные исследования. 2024. № 2-1(39). С. 91-97. URL: <https://ip-journal.ru/>